

Antik Mezopotamya Kültüründe Gastronomik Unsurlar: Gılgamış Destanı Üzerine Nitel Bir İnceleme*

Gastronomic Elements in Ancient Mesopotamian Culture: A Qualitative Examination of the Epic of Gilgamesh*

Araştırma Makalesi / Research Article

doi.org/10.5281/zenodo.20934643

Ayşenur Erten Maraz¹, Zehra Kaya²

¹Araştırma Görevlisi, Beykoz Üniversitesi, İstanbul/Türkiye, aysenurerterten@beykoz.edu.tr, Sorumlu Yazar (Corresponding Author) ORCID: 0009-0004-4668-330X

²Öğretim Görevlisi, Beykoz Üniversitesi, İstanbul/Türkiye, zehrakaya@beykoz.edu.tr, Yazar (Author) ORCID: 0000-0002-1361-9879

Özet

Anahtar Kelimeler
Gılgamış Destanı,
Mezopotamya Mutfağı,
Gastronomik Unsurlar,
Yemek Kültürü,
Kültürel Miras

Key Words
Epic of Gilgamesh,
Mesopotamian Cuisine,
Gastronomic Elements,
Food Culture,
Cultural Heritage

JEL Sınıflandırması
(Codes)
Z10, Z32, Z13

Makale Başvuru
Article Received
12.05.2026

Düzeltilme/Revision
25.06.2026

Kabul/Accepted
26.06.2026

Note: Extended abstract is at the end of research.

Bu çalışma, insanlık tarihinin bilinen en eski yazılı edebi metinlerinden biri olan Gılgamış Destanı'nda yer alan gastronomik unsurları kültürel, sembolik ve tarihsel bağlamlarıyla incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma, nitel araştırma yöntemi çerçevesinde doküman analizi yaklaşımıyla yürütülmüş; destanın beş farklı Türkçe çevirisi (Ramazanoğlu, 2000; Jackson, 2005; Maden, 2015; Çığ, 2002; Adalı, 2009) üzerinden tümevarımsal kodlama ve karşılaştırmalı anlambilim teknikleri uygulanmıştır. Analiz sürecinde, birden fazla çeviride yinelenen gastronomik öğelere odaklanılmış; tek çeviride kalan ifadeler ayrıca değerlendirilmiştir. Elde edilen bulgular, destanda ekmek, bira, şarap, et, balık, hurma, bal ve yağ gibi temel besin öğelerinin yoğun biçimde yer aldığını ortaya koymaktadır. Söz konusu unsurlar; beslenme işlevi, medeniyet ve toplumsal statü göstergesi ile dinî ritüelin aracı olmak üzere en az üç anlam katmanında işlev görmektedir. Çalışma, Lévi-Strauss'un çığ/pişmiş karşıtlığı ve Douglas'ın yemek-simgesi kuramı gibi yemek antropolojisi perspektiflerini Mezopotamya bağlamına uyarlayarak kuramsal katkı sunmayı hedeflemektedir. Sonuç olarak Gılgamış Destanı'nın Mezopotamya mutfak kültürünü anlamada birincil kaynak niteliği taşıdığı ve gastronomi turizmi ile kültürel miras araştırmaları açısından önemli çıkarımlar sunduğu belirlenmiştir.

Abstract

This study aims to examine the gastronomic elements in the Epic of Gilgamesh, one of the oldest known written literary texts in human history, within their cultural, symbolic, and historical contexts. The research adopts a qualitative design employing document analysis as its primary methodological approach. Inductive coding and comparative semantic techniques were applied to five different Turkish translations of the Epic of Gilgamesh (Ramazanoğlu, 2000; Jackson, 2005; Maden, 2015; Çığ, 2002; Adalı, 2009). Gastronomic elements recurring across multiple translations were prioritized; expressions unique to a single translation were evaluated separately. The findings reveal that fundamental food items such as bread, beer, wine, meat, fish, dates, honey, and oil are extensively represented throughout the text across three semantic layers: as sources of nourishment, as markers of civilization and social status, and as integral components of religious ritual. Drawing on food anthropology frameworks—particularly Lévi-Strauss's raw/cooked dichotomy and Douglas's food-as-symbol theory—the study advances the theoretical understanding of Mesopotamian gastronomy. It concludes that the Epic of Gilgamesh serves as a primary source for understanding Mesopotamian culinary culture and provides valuable insights for gastronomy tourism and cultural heritage studies.

* Bu araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir / This research does not require an ethics committee permission.
Bu çalışma 18-20 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilen Ulusal Balıkesir Turizm Kongresinde sunulan özet bildirinin genişletilmiş halidir / This study is an expanded version of the abstract presented at the National Balıkesir Tourism Congress held on April 18-20, 2024.

Giriş

Gastronomi, insanlığın kültürel birikiminin en eski ve en somut katmanlarından birini oluşturmaktadır. Yiyecek ve içecekler; tarihsel süreçte toplumların inanç sistemlerini, sosyal hiyerarşilerini, ekonomik yapılarını ve estetik anlayışlarını yansıtan önemli göstergeler işlevi görmüştür. Bu bağlamda antik dönem yazılı kaynakları, söz konusu gastronomik örüntüleri bugüne taşıyan birincil belgeler arasında yer almaktadır (Bottéro, 2004).

Gılgamış Destanı, bilinen en eski yazılı edebi eser olmasının yanı sıra antik Mezopotamya'nın beslenme kültürü, ritüelleri ve sosyal yaşantısı hakkında son derece zengin veriler sunmaktadır. Destanın kökleri Sümer dönemine Milattan Önce (MÖ) 3. Binyıl ve Eski Babil versiyonuna (MÖ 2. binyıl) uzanmakta olup günümüze ulaşan standart Babil versiyonu Ninova'daki Asurbanipal kütüphanesi'ne ait on iki kil tablet üzerinde Akad dilinde yazılmış ve MÖ 7. yüzyıla tarihlendirilmektedir (George, 2003; Çığ, 2002). Destan, efsanevi Uruk Kralı Gılgamış'ın yaşamını, Enkidu ile dostluğunu ve ölümsüzlük arayışını konu almaktadır. Destanda geçen yiyecek ve içecekler; sosyal statüyü simgeleyen göstergeler, tanrılara sunulan adaklar ve medeniyetin temel unsurları olarak betimlenmektedir.

Gastronomi turizmi son yıllarda akademik ilginin yoğunlaştığı bir alan hâline gelmiş; kültürel miras ile yemek kültürü arasındaki ilişki çok sayıda araştırmaya konu olmuştur (Arslantaş ve İnce Karaçeper, 2023; Pulluk, 2022). Bu bağlamda antik metinlerin gastronomik çözümlemesi, kültürel miras turizmi açısından özgün bir alan oluşturmaktadır. Bu çalışmada Gılgamış Destanı'nda yer alan gastronomik unsurlar; kültürel, sembolik ve tarihsel boyutlarıyla sistematik biçimde incelenmekte; yemek antropolojisi kuramlarıyla ilişkilendirilerek Mezopotamya mutfak kültürünü anlamaya yönelik literatüre özgün katkı sağlanmaya çalışılmaktadır. Araştırmanın problemi, Gılgamış Destanı'ndaki gastronomik unsurların bugüne dek çoğunlukla edebî veya tarihsel bir bakış açısıyla ele alınması; bu unsurların yemek antropolojisi kuramları çerçevesinde ve gastronomi turizmi perspektifinden sistematik olarak çözümlendiği bütüncül bir çalışmanın bulunmamasıdır. Bu bağlamda araştırma aşağıdaki sorulara yanıt aramaktadır:

(1) Gılgamış Destanı'nda hangi gastronomik unsurlar, hangi bağlamlarda yer almaktadır?

(2) Bu unsurlar Lévi-Strauss ve Douglas'ın kuramları ışığında hangi sembolik anlam katmanlarını taşımaktadır?

(3) Elde edilen bulgular, kültürel miras ve gastronomi turizmi açısından hangi çıkarımları sunmaktadır?

Çalışmanın önemi, hem en eski yazılı edebî metinlerden birini birincil gastronomik kaynak olarak konumlandırması, hem de antik mutfak kültürünü çağdaş gastronomi turizmi tartışmalarıyla ilişkilendiren disiplinlerarası bir çerçeve sunmasından kaynaklanmaktadır.

1. Kavramsal Çerçeve

1.1. Mit, Efsane ve Destan Kavramları

Mitler, efsaneler ve destanlar; toplumların kök inanışlarını ve toplumsal kabullerini oluşturan, gelecek nesillere aktarılan temel anlatı biçimleridir (Bascom, 1965). Türk Dil Kurumu'nun (t.y.) sözlük tanımlarına göre mit; geleneksel olarak yayılan ve toplumun hayal gücünün etkisiyle biçim değiştiren alegorik bir anlatımı olan halk hikâyesidir. Efsane; olağanüstü varlıkları ve olayları konu alan hayali hikâyeler olarak tanımlanırken destan; tarih öncesinde tanrı, tanrıça, yarı tanrı ve kahramanlarla ilgili olağanüstü olayları konu alan şiirsel epik anlatılardır.

Mitler, insanın evren, doğa ve toplumla kurduğu anlam ilişkisinin somutlaşmış biçimleridir. Evrenin yaratılışı, insanın kökeni ve ölümlü yüzleşme gibi varoluşsal sorulara yanıt arayan bu anlatılar; aynı zamanda toplumsal kurumların, değerlerin ve ritüellerin kaynağını da açıklamaktadır. Eliade (1963), miti yalnızca hayalî bir anlatı olarak değil; toplumun varoluşunu ve anlam dünyasını şekillendiren kutsal bir gerçeklik olarak tanımlar. Benzer biçimde Campbell (1949), mitlerin tüm kültürlerde evrensel yapılar sergilediğini ve bireyi toplumsal yaşamın eşiklerinde yönlendirdiğini öne sürer. Her toplumun miti farklılaşmakla birlikte bölgesel benzerlikler sanat, mimarlık ve edebiyat ürünlerinde takip edilebilir (Kramer, 1963).

Destanlar ise bu anlatı geleneğinin en kapsamlı ve köklü biçimini oluşturmaktadır. Uzun soluklu manzum yapıları, kahramanlık temaları ve toplumsal belleği kuşaktan kuşağa aktarma işlevleriyle destanlar; sözlü kültürün en önemli taşıyıcıları arasında yer almaktadır (Lord, 1960). Antik dönem destanları arasında MÖ yaklaşık 2100'e uzanan Sümer kökenli Gılgamış Destanı, günümüze ulaşan en eski edebi eser olma özelliğini korumaktadır. Mezopotamya'nın Uruk şehrinde hüküm süren yarı tanrı kral Gılgamış'ın serüvenlerini anlatan bu destan, Akadca yazılmış on iki kil tablet üzerinde korunmuş olup MÖ 13. ile 10. yüzyıllar arasında derlenmiştir (George, 2003). Gılgamış Destanı'nı izleyen dönemde Antik Yunan geleneğinin ürünleri olan Homeros'a atfedilen İlyada ve Odyssea; Hint geleneğinde ise MÖ 3. yüzyıl ile MS 3. yüzyıllar arasında yazıya geçirilen Mahabharata ve Ramayana destanları bu türün öne çıkan örnekleri arasında sayılabilir (Minchin, 2019; Muniandy vd., 2022). Söz konusu destanlar, yalnızca edebi birer miras değil; aynı zamanda toplumların inanç, değer ve gündelik yaşam pratiklerini —beslenme alışkanlıkları, ritüeller ve sosyal hiyerarşi dahil— belgeleyen kültürel arşivler olarak da değerlendirilmektedir (Adhikari vd., 2024; Greydanus vd., 2018).

1.2. Yemek Antropolojisi: Kuramsal Çerçeve

Yemek antropolojisi, beslenmeyi salt biyolojik bir gereksinim olarak ele almak yerine kültürel anlam, toplumsal kimlik ve simgesel düzen açısından inceleyen bir alt disiplindir. Mintz ve Du Bois'nin (2002) kapsamlı derlemesinde vurgulandığı üzere yemek ve yeme pratiklerinin incelenmesi, yalnızca beslenmek için değil; siyasi-ekonomik değer üretimini, simgesel anlam yaratımını ve toplumsal belleğin kurulumunu anlamak için de vazgeçilmez bir analiz alanı oluşturmaktadır. Parrish ve diğerlerinin (2025) yemek antropolojisinin tarihsel

gelişimini ele aldığı çalışmada ise Boas ve Malinowski'nin öncü çalışmalarından bu yana disiplinin, yapısalcı, feminist ve siyasi-ekonomik perspektifleri bünyesinde barındıran çok katmanlı bir kuramsal bütün hâline geldiği belirtilmektedir.

Disiplinin temel kuramsal dayanakları arasında Claude Lévi-Strauss'un (1964) çiğ/pişmiş karşıtlığına dayanan yapısalcı çerçevesi öne çıkmaktadır. Lévi-Strauss'a göre yiyeceğin pişirilmesi, kültür/doğa ikiliğini somutlaştıran evrensel bir dönüşüm eylemidir; çiğ olan doğayı, pişirilmiş olan ise uygarlığı simgeler (Graf vd., 2020). Bu çerçeve, destanda Enkidu'nun vahşi yaşamdan medeni yaşama geçişini betimleyen sahnelerde (özellikle ekmek yeme ve et pişirme karşıtlıklarında) doğrudan işlerlik kazanmaktadır. Bu kuramsal çerçeve, antik anlatılarda uygarlıklaşıma süreçlerinin besin pratikleri üzerinden nasıl kodlandığını çözümlenmede verimli bir araç sunmaktadır.

İkinci temel kuram, Mary Douglas'ın (1966) *Purity and Danger* adlı eserinde geliştirdiği kirlilik ve saflık kuramıdır. Douglas'a göre yiyecekler yalnızca beslenme işlevi görmez; aynı zamanda toplumsal sınırları, kirlilik ve saflık kavramlarını, kutsal ile profan arasındaki ayrımı kodlarlar (Zaloom, 2020; Ditlevsen vd., 2020). Bu perspektif, Gılgamış Destanı'nda tanrılara sunulan yiyeceklerin ve sofranın analizinde teorik bir zemin oluşturmaktadır. Aktaş-Polat ve diğerlerinin (2020) antropoloji ve sosyoloji literatürünü sentezleyen çalışması da yiyeceğin tüketim, aktarım ve kimlik olmak üzere üç temel anlam katmanına sahip olduğunu ve bu katmanların simgesel boyutunun salt beslenmenin çok ötesine geçtiğini ortaya koymaktadır.

Bu çerçeveler, zaman içinde gastronomi çalışmalarına da uygulanmış; yiyeceğin birlikte tüketilmesi (komensalite), sofranın düzeni, sunulan besinlerin statü işlevi gibi boyutlar araştırmacılar tarafından toplumsal hiyerarşi ve kültürel kimliğin bir yansıması olarak ele alınmıştır (Jones, 2007; Jönsson vd., 2021). Söz konusu kuramsal birikim, Gılgamış Destanı gibi antik edebi metinlerdeki gastronomik unsurların çözümlenmesinde de sağlam bir zemin oluşturmaktadır.

1.3. Mezopotamya'nın Kültürel Mirası ve Sümer Yazıtları

Fırat ve Dicle nehirlerinin arasında kalan Mezopotamya bölgesi, uygarlık tarihinin en erken ve gelişmiş kültür birikimini barındıran kadim bir havzadır. Yazının icadıyla bu kültür havzasına ilişkin kök inanışlar ve toplumsal yaşantı hakkında kapsamlı bilgilere ulaşmak mümkün olmuştur. 19. yüzyılda Nippur'da yapılan araştırmalar; anlaşmalar, listeler, hesaplar, mahkeme kararları, vasiyetler, şiirler ve ilahilerden oluşan çok sayıda belgeye ulaşılmasını sağlamıştır. MÖ 4. binyıldan 2. binyıla uzanan bu belgeler, çevre halkları üzerinde de kalıcı etkiler bırakmıştır (Kramer, 1999).

Sümer-Akad inanışında tanrı ve tanrıçalar; doğanın döngüsü, bolluk ve bereket, bitkilerin filizlenmesi, sığırların ve tohumların çoğalması, tarım aletlerinin keşfi ile ilişkilendirilmektedir. Tanrısal bolluk ve zenginlik şölenler ve sofralarla özdeşleştirilmiştir; ekmek tanrıların yiyeceği, şarap ve çeşitli içecekler ise kutsal göksel sofraların sunuları olarak kabul edilmiştir (Kramer, 1938). Mezopotamya mutfak kültürü, Babil dönemine ait çift dilli

ansiklopedik yazıtlar sayesinde ayrıntılı biçimde belgelenmiştir. Sümerce ve Akadça olarak hazırlanan bu yazıtlar, evrendeki varlıkları sistematik biçimde sınıflandırmaktadır. Yirmi dört levhadan oluşan ve her levhası dört yüz bölüm içeren bu derlemin sonuna yerleştirilen iki tablet, sekiz yüz maddelik içeriğiyle bütünüyle besin öğeleri ve beslenme pratiklerine ayrılmıştır. Söz konusu kayıtlar, Sümer medeniyetine ait bilinen en eski yemek tariflerini de bünyesinde barındırmaktadır. Bu listelerde yirmiye yakın peynir çeşidi, yüze yakın çorba çeşidi ve üç yüze yakın ekmek çeşidinden bahsedilmektedir (Soğandereli, 2020).

1.4. Gılgamış Destanı

Gılgamış Destanı, Mezopotamya bölgesinde ortaya çıkmış bilinen yazılı en eski edebi eserdir. Destanın kökenleri MÖ 3. binyıla, bireysel Sümer şiirlerine dayanmakta; Eski Babil döneminde (MÖ 2. binyıl) birleşik bir anlatıya dönüşmekte ve nihayet Ninova'da Asurbanipal'in kütüphanesinde bulunan on iki kil tablet üzerinde standart Babil versiyonuyla (MÖ 7. yüzyıl) bugünkü bilinen biçimine kavuşmaktadır (Dalley, 1989; George, 2003). Eser, Akad dilinde kaleme alınmış olup tabletlerin önemli bir kısmı kırık ve eksiktir. Destana ait buluntular İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Baghdad al-Mathaf al-Iraqi, British Museum, Louvre Museum ve Pergamon Museum'da sergilenmektedir (Çığ, 2002; Yıldırım, 2010).

Destan, efsanevi Kral Gılgamış'ın Enkidu ile dostluğunu ve dostunun ölümünün ardından giriştiği ölümsüzlük arayışını konu almaktadır. İncelenen on iki tabletin içeriğinde insanlık, dostluk, kahramanlık, ölüm ve ölümsüzlük, tufan, anlam arayışı ve doğa tanrıları gibi temalar öne çıkmaktadır. Destanda çeşitli hayvanlar, değerli taş ve takılar ile yiyecek ve içecekler anlatının dikkat çekici unsurları arasında yer almaktadır (Ramazanoğlu, 2000; Çığ, 2002; Jackson, 2005; Maden, 2015). On iki tablet içeriği özetle aşağıdaki gibidir:

Tablet 1; Kral Gılgamış çok güçlü ve bilgilidir, halkına sıkıntı vermektedir, Enkidu çamurdan yaratılır, bir tapınak fahişesiyle tanışırılır, Gılgamış haberci rüyalar görmektedir.

Tablet 2; Enkidu uygarlaşır ve şehre girerek Gılgamış ile karşılaşır. Mücadele sonrası arkadaşlıkları başlar.

Tablet 3; Gılgamış için halkın endişesi ve annesinin tanrılara duası ile devam eder.

Tablet 4; Dev tanrı yaratık Humbaba'yı öldürmek için yolculuğa çıkarlar. Gılgamış haberci rüyalar görmeye devam etmektedir.

Tablet 5; Tanrıların karışması, Gılgamış ve Enkidu'nun Humbaba'yı öldürmesi ile şehre dönerler.

Tablet 6; Tanrıça İştar Gılgamış'a evlenme teklif eder ve Enkidu'ya lanetler.

Tablet 7; Enkidu'nun hastalanması ve ölümü anlatılır.

Tablet 8; Gılgamış'ın büyük yası anlatılır.

Tablet 9; Gılgamış'ın ölüm korkusu ve ölümsüzlüğü arama yolculuğuna çıkışı anlatılır.

Tablet 10; Gılgamış ölümsüzlük yolculuğunda uzun zorlu yollar aşar. Tufandan sağ kurtulan ölümsüz Utnapiştim'i aramaktadır.

Tablet 11; Utnapiştim tufan zamanında ölümsüzlüğü nasıl elde ettiğini anlatır, Gılgamış'a gençlik otunu işaret eder. Otu yilana kaptıran Gılgamış umutsuzluk içindedir.

Tablet 12; Bu tablet diğerlerinden bağımsız bir anlatıya sahiptir. Gılgamış'a yardım için yeraltı dünyasına giden Enkidu'nun öğütleri dinlememesi ve tanrıların yardımıyla geri dönüşü anlatılmıştır. Metinde ayrıca; insanlık, dostluk, kahramanlık, ölüm ve ölümsüzlük, anlam arayışı, tufan ve insanın yaratılışı, doğa tanrıları, aşk ve savaş gibi temalar öne çıkmaktadır. Günümüze kayıp satırlarla ulaşan tabletlerde çeşitli hayvanlar, değerli taş ve takılar ile yiyecek ve içecekler anlatının dikkat çeken unsurlarıdır (Çığ, 2002; Jackson, 2005; Maden, 2015).

1.5. Sümerler ve Mezopotamya Mutfağı

Sümerler, MÖ 4. binyılın sonlarından itibaren güney Mezopotamya'da Uruk ve Ur gibi dünyanın bilinen ilk şehir-devletlerini kurmuş, bu yapılar üzerinden yazı, sanat ve kurumsal örgütlenmeyle bölgede kültürel bir bütünlük sağlayarak sonraki kentleşme süreçlerine temel oluşturmuştur (Narev, 2014). Bu dönemde toplumsal hiyerarşilerin oluşması, emeğin uzmanlaşması, çömlekçi çarkının icadı, matematik ve geometride ilerlemeler, anıtsal mimarinin ve ticaretin temelleri ile yazının gelişimi gerçekleşmiş; bu yenilikler insanlığı tarih öncesinden tarihe geçiren süreçte belirleyici olmuştur (Pişev, 2024). Sümerlerin hukuk alanındaki katkıları da kayda değerdir: Lipit-İştar Kanunu'nun keşfi, Hammurabi'den iki yüzyıl öncesine tarihlenen ve onunla açıkça bağlantılı, Sümer dilinde yazılmış bir kanunun varlığını ortaya koymuş, böylece güney Mezopotamya'daki hukuki kavramların gelişimini izleme imkânı sağlamıştır (Steele, 1948). Sümer şehir devletleri arasındaki ilişkileri düzenleyen normlar, günümüz uluslararası hukukunun birçok kurumunun temelini oluşturmaktadır; Leş Yiyen Kuşlar Steli, Lagaş ve Umma şehir devletleri arasında 150 yılı aşkın süren bir sınır ve su anlaşmazlığını belgeleyen ve uluslararası hukuk tarihinin en eski belgesi sayılan bir Sümer yazıtıdır (Akpınarlı ve Şatıroğlu, 2022). Sümerler ayrıca, yazılı tarihin başlangıcından Osmanlı İmparatorluğu'na kadar etkili olacak özgün bir adalet anlayışı geliştirmiş ve sonradan "adalet çevrimi" olarak kavramsallaştırılacak yaklaşımın öncüllerini ortaya koymuşlardır (Mollaer, 2024). Sümerlerdeki ilk hukuki düzenlemeler dini inançlar içinde şekillenen kent ve liderlik gelişimiyle bağlantılı olsa da, hukuku temsil eden kralın tanrının doğrudan temsilcisi olarak görülmemesi, Sümer siyaseti ile dini arasında bir ayrışmaya işaret etmektedir (Sienkiewicz, 2019). Sümer şehir devletleri MÖ 2. binyılın başlarında Babil etkisiyle siyasi varlıklarını kaybetmiş olsa da, çivi yazısı ve hukuk geleneği Eski Babil döneminde gelişimini sürdürmüş; bu süreçte krallar ve hükümetler uzak bölgeler üzerindeki denetimlerini istikrara kavuşturmuş ve ortak bir hukuki dil dayatmıştır (Charpin, 2010).

Mezopotamya mutfağına ilişkin bilgilerimiz büyük ölçüde çivi yazılı tabletlere, tahıl tayını listelerine, arkeobotanik kalıntılara ve silindir mühürler üzerindeki tasvirlerle dayanmaktadır; bu kanıtlar arkeolojik kazılardan elde edilen palaeobotanik ve zoolojik kalıntılardan, mühürler ve kabartmalardaki yeme-pişirme sahnelerinden, krala, tanrılara ve sıradan halka verilen gıda miktarlarını gösteren çivi yazılı metinlerden gelmektedir (Ellison, 1981). Ancak bu kaynaklar her dönem ve her yerleşim için eşit yoğunlukta bilgi

sunmamaktadır; Lagaş, Ur, Mari ve Nippur gibi merkezlerden zengin veri elde edilirken Neo-Asur dönemine ait tayın listeleri oldukça azdır ve birçok terimin kimliği tartışmalıdır (Ellison, 1981). MÖ 1700'lere tarihlenen tabletler, Mezopotamya mutfağının ne denli çeşitli ve işlenmiş bir yapıya sahip olduğunu gözler önüne sermektedir; bu tabletlerde tanımlanan yemekler et ve soğan açısından zengindir ve soğan, mutfağın karakteristik bileşeni olarak nitelendirilmektedir (Bottéro, 2004). Soğan, sarımsak ve pırasa Mezopotamya mutfağının vazgeçilmez unsurları arasında yer almış, bu üç bileşen Babil dönemi tariflerinin tamamında sistematik biçimde kullanılmıştır (Bottéro, 2004). Sebze ve baklagil türlerinin kimliği büyük ölçüde tartışmalı kalsa da, çivi yazılı belgeler ve paleoetnobotanik bulgular üzerine yapılan çalışmalar, Asur ve Babil tarımının arpa ağırlıklı bir tahıl ekonomisine dayandığını ve geniş bir meyve çeşitliliğinin mevcut olduğunu ortaya koymaktadır (García Lenberg, 2016). Mercimek, nohut ve bakla başta olmak üzere baklagiller, Yakın Doğu'da neolitik dönemden bu yana bölge beslenmesinin temel unsurlarından biri olagelmıştır; bezelye ve mercimek, buğday ve arpayla birlikte, en geç MÖ 6. binyılda Yakın Doğu'da evcilleştirilmiş Eski Dünya tarımının "kurucu bitkileri" arasında yer almaktadır (Zohary ve Hopf, 1973). Genel itibarıyla Sümer ve sonraki Mezopotamya diyetinin balık, peynir, süt ve baklagil ağırlıklı olduğu, etin görece sınırlı tutulduğu anlaşılmaktadır; ana tahıl ürünü arpanın yanı sıra soğan, nohut, mercimek, hurma, incir ve nar diyetinde önemli yer tutmuş, ana et hayvanları koyun, keçi ve sığır olup süt ürünleri de bu hayvanlardan elde edilmiştir (Ellison, 1981; Yalçın ve Yaman, 2019; Soğandereli, 2020).

Bu mutfak geleneğinin somut bir yansıması, Yale Üniversitesi Babil Koleksiyonu'ndaki YBC 4644 tabletinde karşımıza çıkmaktadır (Ek Resim 1). Eski Babil dönemine tarihlenen ve Jean Bottéro tarafından çözümlenip yayımlanan bu tablet, 21'i et veya kümes hayvanı, 4'ü sebze bazlı olmak üzere 25 çorba/yahni tarifi içermekte ve tariflerin tümünde soğan, sarımsak ve pırasa kullanılmaktadır (Bottéro, 1987; Bottéro, 2004). Bu durum, Sümer mutfak pratiklerinin Babil dönemine dek canlılığını koruduğunu belgelemektedir. Mezopotamya'daki çivi yazısı geleneğinin hukuk ve idari alanlarda Babil dönemine taşınan sürekliliği (Charpin, 2010), mutfak pratiklerindeki bu kalıcılığın da bölgenin daha geniş kültürel devamlılık örüntüsünün bir parçası olduğunu düşündürmektedir.

2. Literatür Taraması

Antik metinlerde gastronomik unsurların incelenmesi, özellikle son iki on yılda akademik ilgi gören bir alan hâline gelmiştir. Uluslararası literatürde Bottéro'nun (2004) *The Oldest Cuisine in the World* adlı eseri, Mezopotamya mutfak kültürünü arkeolojik ve filolojik kanıtlarla birlikte kapsamlı biçimde ele almaktadır. George'un (2003) çevirisi, Gılgamış Destanı'nın en güvenilir filolojik yorumlarından biri olarak kabul görmekte; Dalley'in (1989) çevirisi ise destanın İngilizce akademik literatürde en sık atıfta bulunulan versiyonlarından birini oluşturmaktadır.

Türkçe literatürde Soğandereli'nin (2020) araştırması, Sümer ve Akad toplumlarının beslenme alışkanlıklarını, yiyecek hazırlama tekniklerini ve mutfak kültürünün toplumsal

yapıyla ilişkisini ayrıntılı biçimde ele almaktadır. Yalçın ve Yaman'ın (2019) yazılı kaynaklara dayandığı araştırması, Sümer mutfağının günümüz mutfak kültürlerine yansımalarını ortaya koymuştur. Pulluk'un (2022) çalışması, Mezopotamya'da kullanılan yiyecek ve içecekleri arkeolojik bulgular ve antik metinler üzerinden karşılaştırmalı olarak incelemiştir. Gürsoy'un (2014) gastronomi tarihine ilişkin kapsamlı eseri ise Mezopotamya'yı dünya mutfak kültürünün öncü merkezlerinden biri olarak konumlandırmaktadır.

Arslantaş ve İnce Karaçeper'in (2023) çalışması, eski Mezopotamya mutfak kültürünün günümüz Diyarbakır mutfağı üzerindeki etkilerini ele alarak kültürel sürekliliği belgelemiştir. Metli'nin (2020) yüksek lisans tezi, Mezopotamya medeniyetlerinde ekmeğin dinî ve kültürel anlamını derinlemesine incelemiştir. Yılmaz'ın (2023) yüksek lisans tezi ise eski Mezopotamya'da yemek ve mutfak kültürünü arkeolojik veriler ve yazılı metinler ışığında kapsamlı biçimde değerlendirmiştir.

Anadolu coğrafyasındaki komşu medeniyetlerin mutfak kültürüne bakıldığında ise Çatalhöyük mutfak kültürüne ilişkin çalışmalar, Neolitik dönemde tahıl, baklagil ve yabani bitkilerin işlenmesine dair zengin bir arkeobotanik kayıt sunmaktadır (Atalay ve Hastorf, 2006; Batu vd., 2024). Aksoy vd. (2024) ise Çatalhöyük mutfak kültürünün izlerini 21. yüzyıl mutfak pratikleriyle ilişkilendirerek gastroarkeolojik bir süreklilik perspektifi sunmuştur. Hitit mutfak kültürü üzerine yapılan etnoarkeolojik çalışmalar, Hitit dönemine ait gıda ürünleri, pişirme yöntemleri ve mutfak araçlarının günümüz Anadolu mutfağında hâlâ işlevsel ve gözlemlenebilir unsurlar taşıdığını ortaya koymuştur (Aydın vd., 2022). Özer vd. (2024), Hitit ve günümüz Anadolu mutfak kültürleri arasında gastroarkeolojik bir analogi kurarak iki kültürün benzer gıda maddeleri, saklama yöntemleri ve pişirme tekniklerine sahip olduğunu göstermiştir. Casucci (2023) ise Hitit dönemi ocak ve pişirme kapları üzerine yaptığı tipolojik incelemelerle Geç Tunç ve Demir Çağı Orta Anadolu'sundaki mutfak pratiklerini arkeolojik ve etnografik verilerle karşılaştırmıştır. Frig mutfak kültürüne ilişkin doğrudan gastronomik çalışmalar sınırlı olsa da, Gordion kazılarında elde edilen arkeobotanik ve zooarkeolojik bulgular, bölgedeki tarımsal ve hayvansal üretim örüntülerini ortaya koymuş (Miller vd; 2009) ve şölen pratiklerinin Frig kimliğinin oluşumundaki rolüne işaret etmiştir (Morgan, 2018).

Mevcut literatür incelendiğinde, Gılgamış Destanı'ndaki gastronomik unsurların (a) yemek antropolojisi kuramlarıyla ilişkilendirilerek ve (b) gastronomi turizmi perspektifinden sistematik biçimde ele alındığı özgün bir çalışmaya rastlanmamıştır. Mevcut araştırma bu boşluğu doldurmayı hedeflemektedir.

3. Yöntem

3.1. Araştırma Deseni

Bu araştırma, Gılgamış Destanı'nda geçen gastronomik öğeleri incelemeyi amaçlayan nitel bir çalışmadır. Araştırmada doküman analizi yöntemi benimsenmiş; tümevarımsal kodlama ve karşılaştırmalı anlambilim teknikleri birlikte kullanılmıştır. Tümevarımsal kodlama; kategorilerin önceden belirlenmediği, bunun yerine metin okundukça ortaya çıktığı

bir yaklaşımı ifade etmektedir (Patton, 2002). Bu tercihin gerekçesi, gastronomik unsurların destanda taşıdığı anlamların çeşitliliğini önceden çerçevelemekten kaçınmaktır.

3.2. Veri Kaynakları

Araştırmanın veri kaynağı olarak Gılgamış Destanı'nın beş farklı Türkçe çevirisi kullanılmıştır: Ramazanoğlu (2000), Çığ (2002), Jackson (2005), Adalı (2009), Maden (2015), Türkçe çevirilere odaklanılmasının gerekçesi, bu kaynakların araştırmacı tarafından doğrudan erişilebilir ve incelemeye uygun olmasıdır.

Araştırmanın temel sınırlılıklarından biri, yalnızca Türkçe çevirilerin veri kaynağı olarak kullanılmış olmasıdır; bu durum, farklı dillerde üretilmiş çevirilerin sunduğu farklı bakış açılarının analiz dışında kalmasına yol açmaktadır. Ayrıca orijinal Akadca ve Sümerce çivi yazılı metinlere doğrudan erişimin bulunmaması da araştırmanın bir diğer temel sınırlılığını oluşturmaktadır. Bu nedenle araştırmada elde edilen bulguların çevirmenlerin yorum düzeyinde kalındığının bilincinde olunması gerekmektedir.

3.3. Analiz Süreci

Analiz şu aşamalardan oluşmaktadır: Doküman analizi, birbirini izleyen dört aşamalı sistematik bir süreç olarak yürütülmüş; her aşama, bir önceki aşamanın çıktıları üzerine inşa edilerek bulguların izlenebilirliği ve tutarlılığı gözetilmiştir (Patton, 2002). Söz konusu aşamalar aşağıda açıklanmaktadır.

İlk aşamada her çeviri bütünüyle okunmuş; yiyecek, içecek ve sofraya pratiklerine ilişkin tüm geçişler tablet sırasına göre ayrı ayrı not edilmiştir.

İkinci aşamada her geçiş üç boyut üzerinden kodlanmıştır: (1) besin ögesinin adı ve türü, (2) metnin hangi bağlamında geçtiği (günlük yaşam, ritüel, ziyafet, yolculuk, yas vb.) ve (3) söz konusu unsura yüklenen kültürel, sembolik veya dinî anlam.

Sembolik anlam katmanının atanmasında, besin ögesinin geçtiği sahnenin bağlamsal işlevi temel ölçüt olarak alınmıştır: bir ögenin tanrısal sunum, ziyafet veya statü göstergesi sahnelerinde geçmesi söz konusu ögeye "kutsallık" veya "toplumsal statü" katmanının atanmasına; günlük tüketim veya hayatta kalma bağlamında geçmesi ise "beslenme işlevi" katmanının atanmasına temel oluşturmuştur. Bu atama süreci, doğrudan metindeki ifadelerden ve araştırmacının söz konusu ifadeleri Lévi-Strauss (1964) ve Douglas (1966) kuramlarının kavramsal kategorileriyle (çiğ/pişmiş, kutsal/profan, sınır/safılık) eşleştirmesinden oluşmaktadır.

Üçüncü aşamada beş Türkçe çeviri karşılaştırmalı olarak incelenmiş; birden fazla çeviride yinelenen unsurlar birincil bulgu olarak belirlenmiş, yalnızca tek çeviride yer alan ifadeler ise dipnot düzeyinde değerlendirilmiştir. Bu işlem, çeviri kaynaklı yorumsal önyargıyı sınırlamayı amaçlamaktadır.

Son aşamada bulgular, Lévi-Strauss (1964) ve Douglas (1966) kuramları ile Soğandereli (2020), Metli (2020) ve George (2003) gibi ikincil akademik kaynaklarla karşılaştırmalı olarak yorumlanmıştır.

Kuramsal eşleştirme sürecinde, bir besin ögesinin doğal/ham hâliyle pişirilmiş/işlenmiş hâli arasındaki karşıtlık taşıyan sahneler Lévi-Strauss'un (1964) çiğ/pişmiş çerçevesiyle ilişkilendirilmiş; buna karşılık kutsal mekân, sunak, tanrısal adak veya toplumsal sınır çizme işlevi taşıyan sahneler Douglas'ın (1966) kutsal/profan ve simgesel sınır kuramıyla ilişkilendirilmiştir. İki kuramın örtüştüğü sahnelerde (örn. pişmiş etin aynı zamanda tanrısal sunum olarak geçtiği sahneler) her iki kuramsal bağlantıya da Tablo 1'de yer verilmiştir.

Güvenilirliği artırmak amacıyla birden fazla çeviride ortak biçimde geçmeyen ifadeler bulgularda ayrıca işaretlenmiştir.

4. Bulgu ve Değerlendirme

Analiz kapsamında tespit edilen gastronomik unsurlar Tablo 1'de özetlenmektedir. Tablo; besin ögesini, geçtiği bağlamı, çeviriler arası terminolojik tutarlılığı ve Lévi-Strauss/Douglas kuramlarıyla bağlantısını göstermektedir.

Tablo 1. Gılgamış Destanı'nda Tespit Edilen Temel Gastronomik Unsurlar

Gastronomik Unsur	Bağlam	Sembolik Anlam Katmanı	Kuramsal İlişki
Ekmek	Enkidu'nun medenileşmesi, yaşamsal ihtiyaç, zaman metaforu	Uygarlık göstergesi	Lévi-Strauss: pişirilmiş/kültür
Bira	Sosyal ritüel, yolculuk, inşaat emeği	Toplumsal bağ; statü	Douglas: içecek-sınır
Şarap	Tanrısal sunum ve saray yaşamı	Seçkin statü; kutsallık	Douglas: kutsal/profan
Et (sığır, koyun, oğlak)	Av, ziyafet, tanrısal sunum ve adak	Sınıfsal ayrışma; uygarlık, zenginlik	Lévi-Strauss: çiğ/pişmiş
Buğday	Güç bağlamında Gılgamış tasviri, Tanrı lütfu olarak bolluk ve bereket	Güç; bolluk ve bereket	Douglas: kutsal/profan + sembol
Su	Tanrısal, gündelik yaşam, şölen sofraları	Temizlik, tanrısal sunum ve gündelik değer	Beslenme işlevi + kutsal sunum
Hurma	Sevgi sunusu, zenginlik	Şefkat, gündelik değer, bolluk	Beslenme + sembol
Bal	Şamaş ve Lugalbanda'ya adak	Zenginlik; tanrısal sunum	Douglas: kutsal sunum
Yağ	Şamaş ve Lugalbanda'ya adak	Şifa; kutsallık	Douglas: kutsal/profan
Ot	Şifalı gençlik otu, ölümsüzlük	Tanrısalılık	Sembol

Kaynak: Lévi-Strauss (1964), Douglas (1966), Çığ (2002), George (2003), Jackson (2005), Adalı (2009) ve Maden (2015).

4.1. Ekmek ve Tahıl: Medeniyetin Temel Göstergesi

Gılgamış Destanı'nda ekmek, yalnızca bir besin maddesi olarak değil; medeniyet, insanlık ve toplumsal aidiyet kavramlarının simgesi olarak belirgin biçimde öne çıkmaktadır.

Bu işlev, Lévi-Strauss'un (1964) çiğ/pişmiş karşıtlığıyla doğrudan örtüşmektedir. Ekmek, tahılın dönüştürülmüş hâli olarak kültürü ve uygarlığı temsil ederken ham ürün doğa durumunu simgeler. Enkidu'nun vahşi yaşamdan medeni yaşama geçişini betimleyen sahnede bu sembolik işlev en açık şekilde görülmektedir. “*Enkidu nasıl ekmek yiyeceğini bilmiyordu; nasıl içeceği hiç gösterilmemişti*” (Jackson, 2005).

Ardından Shamhat'ın ona ekmeği tanıtması, simgesel düzeyde medeniyetin kapısının aralanması olarak yorumlanmaktadır. “*Ekmek hayatın maddesidir*” ifadesi, tahıl ürünlerinin yalnızca fiziksel beslenmeyle değil varoluşun kendisiyle özdeşleştirildiğine işaret etmektedir. Metli'nin (2020) aktardığı üzere ekmek ve bira; tahılın işlenmiş biçimleri olarak medeniyetin temel göstergelerini oluşturmaktadır.

Destanda ekmeğin bozulma süreci de dikkat çekici biçimde ayrıntılandırılmaktadır. Utnapiştim'in karısının Gılgamış'ın uyku süresini ekmeklerin durumuna göre kayıt altına aldığı sahnede; ekmeğin ilk günden son güne kadar geçirdiği değişimler (kuruma, küflenme, yaşlanma, benetlenme ve bayatlama) kronolojik biçimde sıralanmaktadır (Maden, 2015; Jackson, 2005). Bu sahnede ekmek, zamanın geçişini somutlaştıran bir metafor işlevi görmekte; Douglas'ın (1966) kirlilik/bozulma kuramıyla da ilişkilendirilebilmektedir.

Metinde ekmekle birlikte anılan çörek ise farklı ve hiyerarşik bir anlam katmanı sunmaktadır. Enkidu'nun ölüm sürecine ilişkin anlatıda, Enkidu'nun rüyasının tasvir edildiği sahnede “*Tepelerinde kızarmış et taşıyorlar, çörek taşıyorlar, içmek için kırbalarında soğuk sular taşıyorlardı*” (Ramazanoğlu, 2000). şeklinde bahsedilen “çörek taşıyan” seçkin figürlerin varlığı, bu ürünün sıradan bir besin olmaktan ziyade daha soylu ve tanrısal bir nitelik taşıdığını düşündürmektedir. Özellikle kralların ve seçkin figürlerin “kızarmış et ve çörek” sunmaları, çöreğin ritüel bağlamda sunu nesnesi olarak konumlandığını göstermektedir. Bu bağlamda çörek, ekmeğin gündelik ve dünyevi temsilinin ötesine geçerek; kutsallık, iktidar ve kozmolojik düzenle ilişkilendirilen, seçkin ve törensel bir besin olarak anlam kazanmaktadır.

4.2. İçkiler: Toplumsal Bağın Pekiştiricisi

Destan içinde hububat ve üzümünden elde edilen farklı içkiler refah simgesi olarak gösterilmektedir. Bunlardan bira ekmekle birlikte medeni yaşamın vazgeçilmez iki unsuru ve gündelik ritüelin olarak sunulmuştur. Enkidu'ya bira içmeyi öğreten sahnede yedi fıçı/ küp biradan söz edilmesi, içki tüketiminin hem sembolik hem de ritüel boyutunu ortaya koymaktadır. Aynı sahne George'un (2003) filolojik çevirisinde de Enkidu'nun “sıkaru” (bira) içtiği şeklinde geçmekte; Türkçe çevirilerle terminolojik uyum bulunmaktadır. Seyahatlerde deri tulumlarda taşınan bira, yolculuk esnasında enerji kaynağı işlevi görmektedir.

Gemi inşası sırasında Utnapiştim'in ustalarına “*bir ırmağın suyu kadar şarap*” içirildiğine dair ifade (Maden, 2015) ve diğer bir çeviri de “*Ustalara, ırmak suyu gibi bira, raki, şırlık ve şarap akıtıldı*” (Ramazanoğlu, 2000) ifadeleri içkinin emek ve dayanışmanın pekiştirilmesindeki toplumsal rolünü gözler önüne sermektedir.

Şarap ise destanda daha seçkin bir içecek olarak konumlandırılmaktadır. İhtar'ı reddeden Gılgamış'ın “*Seninle evlenirsem ne kazanacağım? Dahası tanrılara yaraşır yemeğim, krallara özgü içkilerim bulunur*” (Ramazanoğlu, 2000) ifadeleri şarabın toplumsal statüyle doğrudan ilişkilendirildiğini göstermektedir. Douglas'ın (1966) kuramı çerçevesinde şarap; kutsal ile seçkin arasındaki sınırı çizen bir simge olarak işlev görmektedir.

4.3. Et Tüketimi: Sınıfsal Ayrışma ve Ritüel

Gılgamış Destanı'nda et, yalnızca beslenme pratiğinin bir unsuru olarak değil; toplumsal statü, güç ve uygarlık düzeyinin göstergesi olarak çok katmanlı bir anlam taşımaktadır. Dokuzuncu tablette Gılgamış'ın “*ayı, sırtlan, aslan, pars, kaplan, yağmurça ve dağ keçisi öldürdüm; bunların etlerini yiyip derilerini giyiyordum*” (Ramazanoğlu, 2000) ifadesi, doğrudan doğa ile kurulan ilkel ve bireysel ilişkiye işaret etmektedir. Bu anlatımda et, avcılık bağlamında elde edilen ve doğrudan tüketilen bir besin olarak, insanın doğa durumuna yakınlığını yansıtmaktadır.

Buna karşılık, destanın ilerleyen bölümlerinde etin işlenmiş ve sunuma hazır hâli, uygarlık ve toplumsal örgütlenme ile ilişkilendirilmektedir. Onuncu tablette ki rüya tasvirinde geçen “*tepelerinde kızarmış et taşıyorlar, çörek taşıyorlar*” ifadesi, etin ritüelistik ve törensel bir bağlamda sunulduğunu göstermektedir. Özellikle “kızarmış et” vurgusu, Lévi-Strauss'un (1964) çığ/pişmiş karşıtlığı çerçevesinde değerlendirildiğinde, pişirme eyleminin kültürel dönüşümü ve uygarlığı simgelediğini ortaya koymaktadır. Bu bağlamda çığ ya da avlanarak tüketilen et doğa durumunu temsil ederken, pişirilmiş et toplumsal düzenin ve kültürel üretimin bir göstergesi hâline gelmektedir.

On Birinci tablette Utnapiştim'in gemi inşası sürecinde “*işçilere çok sığır kestim ve her gün koyun boğazladım*” (Ramazanoğlu, 2000). ifadesi ise etin bolluk, zenginlik ve iktidar göstergesi olarak işlev gördüğünü ortaya koymaktadır. Büyük ölçekli bir inşaa faaliyetinde çalışanlara düzenli ve bol miktarda et sunulması hem ekonomik gücün hem de örgütlü bir üretim sisteminin varlığına işaret etmektedir. Aynı zamanda bu durum, et tüketiminin sıradan bir ihtiyaçtan öte, toplumsal hiyerarşi ve cömertlik göstergesi olarak değerlendirildiğini göstermektedir.

Bu çerçevede destanda et; avcılık bağlamında doğa ile doğrudan ilişkiyi temsil eden ilkel bir unsurdan, pişirme ve sunum pratikleri aracılığıyla uygarlığın, ritüelin ve toplumsal statünün simgesine dönüşmektedir. Enkidu'nun ölümünden sonra şehri terk eden Gılgamış'ın aslanları avlayarak derilerine bürünmesi ve çığ et yemesi (George, 2003), Lévi-Strauss'un (1969) çığ/pişmiş karşıtlığı çerçevesinde doğrudan okunabilir: çığ et tüketimi, pişirme eyleminin simgelediği kültür durumundan çıkışı ve doğa durumuna dönüşü somutlaştırmaktadır. Thircuir'in (2020) de vurguladığı üzere bu ikili karşıtlık, doğa ile kültür arasındaki sınırı bedensel ve pratik düzeyde belirleyen temel bir antropolojik göstergedir. Tanrılara sunulan kızarmış etin lüks ve özel günlere özgü bir yiyecek olarak betimlenmesiyle birlikte düşünüldüğünde, etin destanda yalnızca biyolojik bir gereksinimi karşılamadığı; aynı

zamanda kültürel, ekonomik ve sembolik anlamlar üreten merkezi bir unsur olduğu açıkça görülmektedir.

4.4. Ziyafet ve Sofralar: Sosyal Birlik ile Dinî Ritüelin Buluşma Noktası

Gılgamış Destanı'nda sofraya ve ziyafet sahneleri, yalnızca beslenme pratiklerini yansıtan betimlemeler olmanın ötesinde; toplumsal dayanışmayı pekiştiren, statü ve cömertlik göstergesi sunan ve aynı zamanda dinî ritüellerle iç içe geçmiş kültürel alanlar olarak kurgulanmaktadır. Tufan anlatısında yer alan “*Tekneciler gemiye 10800 şırlık getirdiler; bunun üçte biri peksimet kızartmak için harlandı, üçte ikisini gemici sakladı. İşçilere çok sığır kestim ve her gün koyun boğazladım. Ustalara ırmak suyu gibi bira şırlık ve şarap akıtıldı*” (Ramazanoğlu, 2000) ifadeleri, büyük ölçekli üretim süreçlerinde yiyecek ve içeceğin bolluk, organizasyon ve iktidar göstergesi olarak işlev gördüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Bu bağlamda ziyafet, yalnızca fizyolojik ihtiyaçların karşılanması değil; emeğin ödüllendirilmesi, toplumsal bağlılığın güçlendirilmesi ve kolektif üretimin kutlanması anlamlarını da içermektedir. Nitekim aynı anlatıda geçen “*bunlar Nevruz bayramına benzer bir bayram kutladılar*” (Ramazanoğlu, 2000) ifadesi, ziyafetin ritüel ve şenlik boyutunu vurgulamakta; gündelik tüketim ile törensel pratik arasındaki geçişkenliği gözler önüne sermektedir.

Destanda yiyecek çeşitliliği ve sunum biçimleri, sevgi, itibar ve cömertlik göstergesi olarak temsil edilmekte; aynı zamanda tanrısal düzenle ilişkilendirilmektedir. Tapınak sahnelerinde şarap, su ve yağ gibi ürünlerin önce tanrı heykellerinin önündeki sunağa sunulması, ardından tapınak mutfağına aktarılması (Çığ, 2002), besinin kutsal ile dünyevi arasında aracılık eden bir unsur olduğunu göstermektedir. Bu uygulama, Douglas'ın (1966) yemek-kutsal ilişkisi bağlamında değerlendirildiğinde, gastronomik pratiklerin yalnızca maddi değil, aynı zamanda sembolik ve ritüelistik anlamlar taşıdığını ortaya koymaktadır.

Bununla birlikte destanda ziyafet, yalnızca kolektif üretim ve ritüel bağlamında değil; bireysel yaşam felsefesinin de bir parçası olarak ele alınmaktadır. “*Ey Gılgamış! Karnın dolu olsun, gece gündüz kendini eğlendir! Her gün bir şenlik yap! Gece gündüz hora tepip oyna!*” (Ramazanoğlu, 2000) ifadesi, insan yaşamının değeri bağlamında yeme-içme ve eğlenme pratiklerinin anlamlandırılmasını öğütleyen bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Bu yönüyle ziyafet, hem toplumsal birlikteliğin hem de varoluşsal farkındalığın bir ifadesi olarak destanda merkezi bir konumda yer almaktadır.

4.5. Diğer Gastronomik Unsurlar: Bal, Yağ, Hurma, Buğday ve Balık

Destanda dikkat çeken diğer gastronomik unsurlar arasında bal, yağ, hurma ve balık öne çıkmaktadır. Gılgamış'ın Tanrı Şamaş'a sunduğu adakta bir çanakta bal, bir çanakta yağ bulunmaktadır (Maden, 2015; Jackson, 2005). Diğer bir kaynaktan; “*Lacivert taşından bir fincanı yağla doldurdu.*” ve “*Akikten bir fincanı balla doldurdu.*” (Ramazanoğlu, 2000) şeklinde ifade edilmiştir.

Şenoğlu Fenerci'nin (2021) çalışmasına göre bal antik dönemlerde zenginliği, bolluğu ve bereketi simgelemekte; aynı zamanda lüks bir yiyecek olarak tanrısal sunum törenlerinde

kullanılmaktaydı. Kaplan ve Karaöz Arıhan'ın (2012) belirttiği üzere yağ, tıbbi ve kutsal değeri olan bir madde olarak antik toplumların dinsel ayinlerinde yaygın biçimde yer almaktaydı. Bu iki unsurun Douglas'ın (1966) kutsal/profan ayrımıyla doğrudan ilişkili olduğu görülmektedir.

Hurma, destanda Tanrıça İştar'a eşi tarafından *her gün bir küfe hurma* getirerek sofrasını zenginleştirdiğinin anlatıldığı sahnede görülmektedir (Maden, 2015). Bu, hurmanın hem günlük beslenmedeki önemini hem de sevgi ve ilgiyi ifade eden tanrılara layık bir sunum aracı olarak kullanıldığını göstermektedir. Sümer mutfak yazıtlarında balıkçılığın önemli bir geçim kaynağı olduğu ve balık tüketiminin yaygın olduğu belgelenmiştir (Soğandereli, 2020). Balık Utnaşıtim'in tufan anlatısında "*nadir balıkların en nadiri*" olarak bolluğun simgesi biçiminde betimlenmektedir (Jackson, 2005).

Buğday destanda üç farklı bağlamda anlam kazanmaktadır. Birinci tablette metafor olarak "*saçının lüleleri tıpkı buğday başağı gibi filizlenmişti*", Altıncı tablette tanrıların insanlığa bahşettiği temel yaşam kaynağı olarak "*insanlar için buğday yığdım*", On Birinci tablette ise tufan anlatısında tanrısal vaat ve bereketin somutlaşması olarak işlev görmektedir; "*bulutları güden bey, üstünüze gerçek bir buğday yağmuru yağdıracaktır*" (Ramazanoğlu, 2000), Douglas'ın (1966) kutsal/profan çerçevesinde buğday, destanda yalnızca bir besin maddesi değil, tanrısal düzenin göstergesidir.

Destanda geçen diğer bir unsur da efsanevi "Gençlik Otu"dur. Doğada bulunan deve dikenine benzeten bir çeşit ot ölümsüzlük ve gençlik arayışının simgesel bir temsilidir. "*Hiç kimsenin bilmediği biricik otun yerini sana söyleyeyim. Bu ot, tıpkı deve dikenine benzer, ama dikenleri gül dikenini gibi keskindir; yaklaşıp batar.*" "*Urşanabi, bu ot büyümlü bir ottur; insan bununla gençliği kazanır. Bu ota, 'yaşlı genç olur' denir*" (Ramazanoğlu, 2000). Yaşlıyı genç yapan bu ot, insanın zaman karşısındaki çaresizliğine karşı geliştirdiği mitolojik bir umut olarak sunulmaktadır. Ancak Gilgamiş'in otu elde etmesine rağmen bir yılan tarafından kaybetmesi, ölümsüzlüğün insana değil doğaya ait olduğunu vurgulamaktadır. Bu bağlamda "Gençlik Otu", insanın faniliğini ve ölümsüzlük arzusunun ulaşılamazlığını simgeleyen güçlü bir metafor olarak değerlendirilmektedir.

4.6. Gastronomik Unsurların Üç Katmanlı Sembolik Yapısı

Destanın bütününde gastronomik öğeler en az üç ayrı anlam katmanında işlev görmektedir. Lévi-Strauss (1964) ve Douglas (1966) kuramları bu katmanlı yapıyı sistematik biçimde çözümlememize olanak tanımaktadır:

Birinci katman — Beslenme işlevi: Yiyecek ve içecekler hem sıradan insanların hem de tanrıların temel ihtiyacını karşılamaktadır.

İkinci katman — Toplumsal ve kültürel kimlik: Pişirilmiş yiyecek tüketimi ve ziyafet kültürü, "uygar" ile "vahşi" arasındaki sınırı çizmektedir (Lévi-Strauss, 1964). Yeme-içme usul ve ritüelleri refah göstergesi olarak vurgulanmaktadır.

Üçüncü katman — Dinî ve ritüel işlev: Tanrılara sunulan yiyecekler kutsal/profan sınırını somutlaştırmakta; gıdanın bir ritüel aracına dönüştüğünü göstermektedir (Douglas, 1966).

Bu üç katmanlı yapı, Gılgamış Destanı'nı salt bir mitoloji metni olmaktan çıkararak Mezopotamya toplumunun kültürel ve ekonomik tabanını belgeleyen özgün bir kaynak hâline getirmektedir.

5. Tartışma, Sonuç ve Öneriler

5.1. Tartışma

Mezopotamya mutfak kültürüne ilişkin yazılı ve arkeolojik veriler, Gılgamış Destanı'nda yer alan gastronomik unsurların tarihsel bir gerçekliğe dayandığını göstermektedir. Bu bağlamda Yale Üniversitesi Babil Koleksiyonu'nda bulunan YBC 4644 numaralı tablet, söz konusu mutfak geleneğinin somut bir kanıtı niteliğindedir. Bottéro'nun (1987) ortaya koyduğu üzere tablette 4'ü sebze, 21'i et güveci olmak üzere toplam 25 tarif yer almakta; bu durum Sümer mutfak pratiklerinin Babil dönemine kadar süreklilik gösterdiğini belgelemektedir.

Benzer şekilde, Gılgamış Destanı'nda sıklıkla karşılaşılan ekmek, bira ve balık gibi temel besin unsurları, arkeolojik bulgular ve yazılı kaynaklarla örtüşmektedir. Soğandereli'nin (2020) derlediği veriler, bu ürünlerin Mezopotamya beslenme kültürünün temelini oluşturduğunu doğrularken; Sümer mutfak listelerinde yaklaşık yüz çeşit çorba ve üç yüze yakın ekmek türünün bulunması, dönemin oldukça gelişmiş ve çeşitlilik içeren bir gastronomik yapıya sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular, Bottéro'nun (2004) uluslararası literatürde yer alan değerlendirmeleriyle de desteklenmekte; böylece destanın, dönemin mutfak kültürünü gerçekçi ve tutarlı bir biçimde yansıttığı anlaşılmaktadır.

Enkidu'nun medenileşme sürecinde ekmek ve biranın oynadığı rol, Metli'nin (2020) tezi ile Yalçın ve Yaman'ın (2019) çalışmalarında da vurgulanan tahılın medeniyet göstergesi işlevini pekiştirmektedir. Bu bulgu, Lévi-Strauss'un (1964) evrensel çığ/pişmiş karşıtlığının Mezopotamya bağlamında somut filolojik kanıtlarla desteklendiğini göstermekte; kuramsal çerçevenin bölgesel uygulanabilirliğini ortaya koymaktadır.

Öte yandan Arslantaş ve İnce Karaçeper'in (2023) Diyarbakır mutfağı üzerine yaptığı araştırmayla kurulan bağlantı, Mezopotamya gastronomik mirasının çağdaş mutfak kültürlerinde yaşamayı sürdürdüğünü göstermektedir. Bu kültürel süreklilik; gastronomi turizmi açısından önemli bir potansiyel barındırmaktadır. Irak, Suriye ve Güneydoğu Türkiye coğrafyasında Mezopotamya kültürel mirasına dayalı gastronomi turizminin geliştirilmesi, bu bölgelerin turizm ekonomisi açısından değer kazanmasını sağlayabilir.

5.2. Sonuç

Bu çalışma, antik Mezopotamya'nın en önemli eserlerinden biri olan Gılgamış Destanı'nda yer alan gastronomik öğelerin kültürel, sembolik ve tarihsel boyutlarıyla sistematik incelemesini ortaya koymuştur. Tümevarımsal kodlama ve karşılaştırmalı

anlambilim teknikleriyle gerçekleştirilen araştırma; ekmek, bira, şarap, et, balık, hurma, bal ve yağ gibi temel besin öğelerinin destanda çok katmanlı işlevler üstlendiğini göstermektedir.

Destanda geçen; (a) gündelik beslenme ihtiyacını karşılayan temel gıdalar, (b) uygar yaşamın göstergeleri ve toplumsal statünün sembelleri, (c) dinî ritüellerin ve tanrısal sunumların ayrılmaz parçaları olarak belirlenmiştir. Lévi-Strauss'un çığ/pişmiş karşıtlığı ve Douglas'ın yemek-simgesi kuramı, bu bulguları kuramsal bir zeminde konumlandırmıştır.

Çalışmada gastronomik unsurların belirgin ve sistematik biçimde yer alması, Mezopotamya toplumunda yemek kültürünün salt biyolojik bir gereksinimin ötesine geçerek kimlik, anlam ve toplumsal düzen kurucu bir unsur olarak işlev gördüğünü göstermektedir. Et, ekmek, bira ve özellikle çörek gibi ürünler; zenginlik, statü ve kutsallıkla ilişkilendirilirken, ziyafet sahneleri toplumsal dayanışma ve kolektif kimliğin yeniden üretildiği ritüel alanlar olarak öne çıkmaktadır. Ayrıca “Gençlik Otu” gibi mitolojik öğeler, besin ve doğa üzerinden insanın ölümsüzlük arayışını simgesel bir düzleme taşımaktadır. Arkeolojik ve filolojik verilerle yapılan karşılaştırmalar destanda betimlenen mutfak kültürünün tarihsel gerçeklikle büyük ölçüde örtüştüğünü ortaya koymakta; bu durum, eserin edebi değerinin yanı sıra; etnografik ve gastronomik bir kaynak olarak da değerlendirilmesini mümkün kılmaktadır.

5.3. Öneriler

Akademik araştırmalar açısından: Gılgamış Destanı'nı farklı antik kaynaklarla (Sümer İnanna metinleri, Atrahasis Destanı vb.) karşılaştıran gastronomik analizler yapılabilir. Akadca orijinal metinlerle doğrudan çalışan dilbilimcilerle iş birliği içinde gerçekleştirilecek araştırmalar, çeviriden kaynaklanan anlam kayıplarını asgariye indirebilir. Mezopotamya gastronomisi ile çağdaş Türkiye ve Irak mutfakları arasındaki sürekliliği belgeleyen karşılaştırmalı etnografik çalışmalar da bu alandaki literatüre önemli katkılar sağlayabilir.

Gılgamış Destanı ve ilgili diğer antik Mezopotamya metinleri ile arkeolojik bulgular ışığında, dönemin beslenme alışkanlıklarını yansıttığı düşünülen bileşenlerden hareketle tahmini Sümer menüleri geliştirilebilir. Bu menüler, duyuşsal analiz (tadım testleri) yöntemiyle değerlendirilerek en kabul gören versiyonların belirlenmesi sağlanabilir. Elde edilen sonuçlara göre, Sümer coğrafyasını ve gastronomik mirasını yansıtan destinasyonlarda ve deneyimsel restoran konseptlerinde bu menülerin sunulması mümkün olabilir.

Bunun yanı sıra, Gılgamış Destanı'nda geçen yiyecek ve içeceklere dayalı yeniden yorumlanmış gastronomi menülerinin kültürel miras turizmi çerçevesinde geliştirilmesi önerilebilir. Müze ve arkeolojik sit alanlarında “Antik Mezopotamya Sofraları” temalı deneyimsel etkinlikler düzenlenmesi, hem farkındalık yaratma hem de turizm çeşitlendirmesi açısından değer taşımaktadır. Gılgamış Destanı'nın gastronomik boyutunu ön plana çıkaran turizm rehber içeriklerinin ve yorumlayıcı programların geliştirilmesi de alana somut katkılar sunabilecek uygulamalar arasında sayılabilir.

Kaynakça

Adalı, B. (2009). *Gılgamış Destanı: Gençler İçin*. Yapı Kredi Yayınları: İstanbul.

- Adhikari, S. (2024). Glimpse of Ancient Social History through the Social Structure of The Mahabharata Period. *Paramita/Paramita: Historical Studies Journal*, 34(1), 43-54. <https://doi.org/10.15294/PARAMITA.V34I1.47901>
- Akpınarlı, N., & Şatıroğlu, H. U. (2022). Akbabalar dikilitaşı: Sümer şehir devletlerinin aralarındaki hukuka dair çıkarımlar. *Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 71(2), 819-884. <https://doi.org/10.33629/auhfd.942304>
- Aktaş-Polat, S., & Polat, S. (2020). A theoretical analysis of food meaning in anthropology and sociology. *Tourism*, 68(1), 47–60. <https://doi.org/10.37741/t.68.1.4>
- Algaze, G. (2008). *Ancient Mesopotamia at the dawn of civilization: The evolution of an urban landscape*. University of Chicago Press.
- Arslantaş, E., & İnce Karaçeper, E. (2023). Eski Mezopotamya mutfak kültürünün günümüz Diyarbakır mutfağı üzerine etkileri. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 11(2), 1163–1188. <https://doi.org/10.21325/jotags.2023.1238>
- Atalay, S., & Hastorf, C. A. (2006). Food, meals, and daily activities: Food habitus at Neolithic Çatalhöyük. *American Antiquity*, 71(2), 283–319. <https://doi.org/10.2307/40035906>
- Aydın, A., & Durlu Özkaya, F. (2022). The Hittite cuisine's role in the formation of Anatolian culinary culture: An ethnoarchaeological research. *International Journal of Gastronomy and Food Science*, 28, 100494. <https://doi.org/10.1016/j.ijgfs.2022.100494>
- Bascom, W. (1965). The forms of folklore: Prose narratives. *Journal of American Folklore*, 78(307), 3–20. <https://doi.org/10.2307/538099>
- Batu, A., & Batu, H. S. (2024). Çatalhöyük Gastronomy Culture: The First Known Culinary Practices in Anatolia (Türkiye) and World History. *Çatalhöyük Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12, 61-69. <https://doi.org/10.58455/cutsad.1472506>
- Bottéro, J. (1987). The Culinary Tablets at Yale. *Journal of the American Oriental Society*, 107(1), 11–19. <https://doi.org/10.2307/602948>
- Bottéro, J. (2004). *The Oldest Cuisine in the World: Cooking in Mesopotamia*. University of Chicago Press.
- Campbell, J. (1949). *The Hero with a Thousand Faces*. Pantheon Books.
- Casucci, G. (2024). A Culinary Perspective on North-Central Anatolia: An Overview of Cooking Facilities across the Late Bronze and Iron Ages. *Asia Anteriore Antica Journal of Ancient Near Eastern Cultures*, 5, 41–72. <https://doi.org/10.36253/asiana-2116>
- CDLI contributors. (2024). *Cuneiform Digital Library Initiative*. 13 Mayıs 2026 tarihinde <https://cdli.earth/cdli-tablet/724> adresinden erişildi.
- Charpin, D. (2010). *Writing, Law, and Kingship in Old Babylonian Mesopotamia*. University of Chicago Press.
- Çığ, M. İ. (2002). *Gilgamesh*. Kaynak Yayınları: İstanbul.
- Dalley, S. (1989). *Myths from Mesopotamia*. Oxford University Press.
- Douglas, M. (1966). *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*. Routledge.
- Ellison, E. (1981). *A study of diet in Mesopotamia (c. 3000–600 BC)* [Doctoral dissertation, University of Birmingham].
- Eliade, M. (1963). *Myth and Reality*. Harper & Row.
- García Lenberg, J. (2016). Vegetales comestibles en Asiria y Babilonia: la evidencia de la documentación escrita y paleobotánica. *ISIMU*, 1, 193-202.
- George, A. (2003). *The Babylonian Gilgamesh epic* (Vols. 1–2). Oxford University Press.

- Graf, K., & Mescoli, E. (2020). Special issue introduction: From nature to culture? Lévi-Strauss' legacy and the study of contemporary foodways. *Food, Culture & Society*, 23(4), 465–471. <https://doi.org/10.1080/15528014.2020.1773692>
- Greydanus, Donald E. and Merrick, Joav. "Pre-aesculapian messages from ancient archives of Mesopotamia: the Epic of Gilgamesh and the library of Ashurbanipal" *International Journal of Adolescent Medicine and Health*, 30(1), 2018, 20160128. <https://doi.org/10.1515/ijamh-2016-0128>
- Gürsoy, D. (2014). *Deniz Gürsoy'un Gastronomi Tarihi*. Oğlak Yayıncılık.
- Jackson, D. P. (2005). *Gılgamış Destanı*. Arkadaş Yayınları.
- Jones, M. O. (2007). Food Choice, Symbolism, and Identity: Bread-and-Butter Issues for Folkloristics and Nutrition Studies (American Folklore Society Presidential Address, October 2005). *The Journal of American Folklore*, 120(476), 129–177. <http://www.jstor.org/stable/4137687>
- Jönsson, H., et al. (2021). What is commensality? *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 18(12), 6235. <https://doi.org/10.3390/ijerph18126235>
- Kramer, S. N. (1938). *Gilgamesh and the Huluppu-tree*. Kessinger Publishing.
- Kramer, S. N. (1963). *The Sumerians*. University of Chicago Press.
- Kramer, S. N. (1999). *Sümer Mitolojisi*. Kabalcı Yayınları.
- Landsberger, B., & Osman Tosun, M. (1943). Sümerler. *Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi*, 1(5), 89-96. <https://izlik.org/JA49CT62UD>
- Lévi-Strauss, C. (1964). *The Raw and the Cooked*. Harper & Row.
- Metli, M. (2020). Mezopotamya medeniyetlerinde dini ve kültürel açıdan ekmeğin macerası [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Mintz, S. W., & Du Bois, C. M. (2002). The anthropology of food and eating. *Annual Review of Anthropology*, 31, 99–119. <https://doi.org/10.1146/annurev.anthro.32.032702.131011>
- Miller, N. F., Zeder, M. A. ve Arter, S. R. (2009). From food and fuel to farms and flocks: The integration of plant and animal remains in the study of the agropastoral economy at Gordion, Turkey. *Current Anthropology*, 50(6), 915-924. <https://doi.org/10.1086/606035>
- Miller, N., & Wetterstrom, W. (2000). The Beginnings of Agriculture: The Ancient Near East and North Africa. In K. F. Kiple & K. C. Ornelas (Eds.), *The Cambridge World History of Food* (pp. 1122–1139). Cambridge: Cambridge University Press.
- Mollaer, F. (2024). Sümer siyasi düşüncesinde kent-devlet, krallık ve adalet: Adalet aşığı çoban krallar. *Adam Akademi Sosyal Bilimler Dergisi*, 14(2), 467–491. <https://doi.org/10.31679/adamakademi.1521518>
- Etgü, Y. T., & Pekşen, O. (2023). Sümerlilerde Din Anlayışı ve Tanrı Algısı. *Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 22(2), 511-525. <https://doi.org/10.21547/jss.1237944>
- Nemet-Nejat, K. R. (1998). *Daily Life in Ancient Mesopotamia*. Greenwood Press.
- Nissen, H. J., Damerow, P., & Englund, R. K. (1994). *Archaic Bookkeeping*. University of Chicago Press.
- Özer, E. Z., & Durlu Özkaya, F. (2024). The Hittite Analogy of Anatolian Culinary Culture: A Gastroarchaeological Study. *Conservation and Management of Archaeological Sites*, 26(2–3), 230–242. <https://doi.org/10.1080/13505033.2024.2410347>

- Parrish, S., Begueria, A., Bevan, I., Choi, T., Kelly, T. M., Mejia López, J., Pozzi, S., Reid, M., Thornton, J. L., & Fontefrancesco, M. F. (2025). Anthropology of Food: History, Topics, and Trajectories to Understand a Discipline. *Encyclopedia*, 5(1), 22. <https://doi.org/10.3390/encyclopedia5010022>
- Patton, M. Q. (2002). *Qualitative Research and Evaluation Methods* (3rd ed.). Sage.
- Pišev, M. (2024). The origins of early statehood in Southern Mesopotamia: From the fourth to the second millennium BC. *Anthropology*, 62(4). <https://doi.org/10.21301/ant2437>
- Pulluk, E. (2022). Kadim bir mutfak: Mezopotamya. In *Gastronomi alanında tematik araştırmalar I* (pp. 9–19). Çizgi Kitabevi.
- Ramazanoğlu, M. (2000). *Gılgamış Destanı*. Cumhuriyet Yayınları.
- Sienkiewicz, E. (2019). Religijne czy świeckie (polityczne) pochodzenie prawa w Mezopotamii (?), *Studia Koszalińsko-Kołobrzeskie*, 26, 347-363.
- Soğandereli, F. (2020). Eski Mezopotamya ve Anadolu’da Mutfak Kültürü. *Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi*, 7(2), 1308-1342. <https://izlik.org/JA37GA34HY>
- Steele, F. R. (1948). The Code of Lipit-Ishtar. *American Journal of Archaeology*, 52(4), 425–450.
- Thircuir, S. (2020). From culture to nature? The raw food diet and the ideal of natural eating. *Food, Culture & Society*, 23(4), 506–522. doi.org/10.1080/15528014.2020.1773672
- Türk Dil Kurumu. (t.y.). *Güncel Türkçe sözlük*. <https://sozluk.gov.tr>
- Yalçın, E., & Yaman, M. (2019). Yazılı kaynaklara göre Sümer mutfakının günümüze yansımaları. *Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 12(67), 536–542. <https://doi.org/10.17719/jisr.2019.3741>
- Yıldırım, N. (2010). Anadolu’da bulunan yeni Asurca belgeler. *Tarih Araştırmaları Dergisi*, 29(48), 119-135. https://doi.org/10.1501/Tarar_0000000472
- Yılmaz, Ö. F. (2023). *Eski Mezopotamya’da yemek ve mutfak kültürü* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University].
- Zaloom, C. (2020). Mary Douglas, Purity and Danger (1966). *Public Culture*, 32(2), 415–422. <https://doi.org/10.1215/08992363-8090159>
- Zohary, D. ve Hopf, M. (1973). Domestication of pulses in the Old World. *Science*, 182(4115), 887-894.

Ekler

Resim 1. Babil Yemek Kitabı

Kaynak: Cuneiform Digital Library Initiative (CDLI). (2024). <https://cdli.earth/cdli-tablet/724>

Gastronomic Elements in Ancient Mesopotamian Culture: A Qualitative Examination of the Epic of Gilgamesh

Extended Abstract

Introduction

Gastronomy constitutes one of the oldest and most tangible layers of humanity's cultural heritage. Food and beverages have historically served as significant indicators reflecting communities' belief systems, social hierarchies, economic structures, and aesthetic sensibilities. The Epic of Gilgamesh—whose roots extend to the Sumerian period (third millennium BCE), the Old Babylonian version (second millennium BCE), and the standard Babylonian version preserved on twelve clay tablets from Ashurbanipal's library at Nineveh (seventh century BCE; George, 2003)—provides extraordinarily rich data on the dietary culture, rituals, and social life of ancient Mesopotamia.

Theoretical Framework

The study draws on two foundational frameworks from food anthropology. Lévi-Strauss's (1964) raw/cooked dichotomy posits cooking as a universal cultural transformation that symbolizes the nature/culture divide; raw food represents nature and wilderness, while cooked food represents civilization. Douglas's (1966) food-as-symbol theory holds that foods encode social boundaries, purity/pollution distinctions, and sacred/profane divisions. Both frameworks are directly applicable to the gastronomic scenes of the epic.

Methodology

The study employs a qualitative document analysis design. Inductive coding and comparative semantic techniques were applied to five Turkish translations (Ramazanoğlu, 2000; Jackson, 2005; Maden, 2015; Çiğ, 2002; Adalı, 2009), with terminological verification against the philological English translations by George (2003) and Dalley (1989). Each translation was read in its entirety; gastronomic references were coded along three dimensions: (1) the food/beverage type, (2) its contextual function (daily life, ritual, feast, journey, mourning), and (3) its cultural, symbolic, or religious meaning. Elements recurring across multiple translations were treated as primary findings; single-translation occurrences were flagged separately. The study's main limitation is the absence of direct access to the original Akkadian text.

Key Findings

Bread functions not merely as a foodstuff but as a symbol of civilization, corroborating Lévi-Strauss's (1964) cooked/civilized dichotomy. Enkidu's transition from wild to civilized life is narrated through his learning to eat bread and drink beer. The episode in which Utnapishtim's wife marks the successive stages of bread deterioration employs bread as a metaphor for the passage of time. Flatbread (çörek), appearing separately from ordinary bread, carries a more elevated, ritual dimension; its offering by royal and elite figures situates it as a ceremonial food associated with sacredness and power. Beer and wine reinforce social bonds and encode status distinctions, while meat consumption—contrasted with the raw flesh of wild animals consumed during Gilgamesh's wandering—directly enacts Lévi-Strauss's

binary. Feast scenes serve as sites for social cohesion and ritual expression, reflecting Douglas's (1966) sacred/profane boundary. Honey, oil, dates, fish, and wheat operate as symbols of divine bounty and sacred offering. The mythological "Plant of Youth" extends the gastronomic register into the symbolic domain of immortality and human finitude. A terminological comparison across five Turkish translations confirms consistency for core food terms, though the Akkadian sikaru (rendered as 'beer') encompasses a broader range of fermented grain beverages than the modern term implies.

Discussion and Conclusions

The findings broadly corroborate Bottéro (2004) and Soğandereli (2020) and extend the theoretical grounding of Mesopotamian food studies by applying Lévi-Strauss and Douglas to philologically attested primary sources. The Epic of Gilgamesh functions as both a mythological narrative and an anthropological dietary document. Gastronomic elements operate across three semantic layers: as basic nourishment, as markers of civilized identity and social status, and as integral components of religious ritual. The cultural continuity between Mesopotamian culinary heritage and contemporary culinary cultures in southeastern Turkey and Iraq (Arslantaş & İnce Karaçeper, 2023) presents significant potential for heritage-based gastronomy tourism development, including reinterpreted menus, experiential museum events, and interpretive tourism content.

Atıf Gösterim/To Cite: Erten Maraz, A. ve Kaya, Z. (2026). Antik Mezopotamya Kültüründe Gastronomik Unsurlar: Gılgamış Destanı Üzerine Nitel Bir İnceleme, *Journal of Applied Tourism Research*, 7(1), 63 – 84. doi.org/10.5281/zenodo.20934643

Etik Onayı: Yazarlar bu çalışmanın tüm hazırlanma süreçlerinde etik kurallara riayet edildiğini beyan etmiştir. Aksi bir durumun tespiti halinde derginin hiçbir sorumluluğu olmayıp, tüm sorumluluk makale yazarlarına aittir.

Etik Kurul Onayı: Bu araştırma etik kurul izni gerektirmemektedir.

Destek Bilgisi: Çalışma için herhangi bir kurum ya da kuruluştan finansal destek alınmamıştır.

Bilgilendirilmiş Onam Formu: Yazarlar çalışmaya kendi rızalarıyla katılmıştır.

Katkı Oranı: 1. yazar: %50; 2. yazar: %50

Çıkar Çatışması: Makalede çıkar çatışması bulunmamaktadır.